

Utilidad del uso del ultrasonido terapéutico en tendinitis rotuliana, en Hermosillo, Sonora

Claudia Lizeth Montoya Rodríguez

Universidad Vizcaya de las Américas, campus Hermosillo

Resumen

La tendinitis rotuliana es una de las lesiones más frecuentes en deportistas, caracterizada por dolor, inflamación y limitación funcional del tendón rotuliano debido a sobrecargas repetitivas. El presente estudio tiene como objetivo analizar la utilidad del ultrasonido terapéutico como herramienta de rehabilitación en pacientes con esta patología en Hermosillo, Sonora. Se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a profesionales de fisioterapia. Los resultados indican que el ultrasonido terapéutico es utilizado de manera frecuente como tratamiento complementario, destacando su eficacia en la disminución del dolor, la inflamación y la mejora de la movilidad. Sin embargo, su efectividad depende de factores como la gravedad de la lesión, la dosificación adecuada y su combinación con otras técnicas de rehabilitación. Se concluye que el ultrasonido terapéutico es una herramienta útil dentro de un abordaje integral, aunque no debe considerarse como tratamiento único, sino como un complemento dentro de programas de fisioterapia basados en ejercicio y corrección biomecánica..

Abstract

Patellar tendinitis is one of the most common injuries among athletes, characterized by pain, inflammation, and functional limitation of the patellar tendon due to repetitive overload. The aim of this study is to analyze the usefulness of therapeutic ultrasound as a rehabilitation tool in patients with this condition in Hermosillo, Sonora. A qualitative, descriptive, and non-experimental research design was developed through the application of semi-structured interviews with physiotherapy professionals. The results indicate that therapeutic ultrasound is frequently used as a complementary treatment, highlighting its effectiveness in reducing pain and inflammation, as well as improving mobility. However, its effectiveness depends on factors such as the severity of the injury, proper dosage, and its combination with other rehabilitation techniques. It is concluded that therapeutic ultrasound is a useful tool within a comprehensive treatment approach; however, it should not be considered as a standalone treatment, but rather as a complement within physiotherapy programs based on exercise and biomechanical correction.

Palabras Clave: Tendinitis rotuliana, ultrasonido terapéutico, fisioterapia; rehabilitación, dolor musculoesquelético

Keywords: Patellar tendinitis, therapeutic ultrasound, physiotherapy, rehabilitation, musculoskeletal pain

1. INTRODUCCIÓN

La tendinitis rotuliana, también conocida como “rodilla del saltador”, representa una de las patologías más comunes en el ámbito deportivo y clínico, especialmente en individuos sometidos a actividades de alto impacto y movimientos repetitivos. Esta condición afecta el tendón rotuliano, generando dolor, inflamación y limitación funcional, lo que puede comprometer significativamente el rendimiento físico y la calidad de vida del paciente.

En el campo de la fisioterapia, el tratamiento de esta lesión ha evolucionado hacia enfoques integrales que combinan distintas modalidades terapéuticas. Entre ellas, el ultrasonido terapéutico ha sido ampliamente utilizado debido a sus efectos térmicos y mecánicos, los cuales favorecen la regeneración tisular, la disminución del dolor y la mejora de la circulación sanguínea. Sin embargo, su eficacia ha sido objeto de debate, ya que algunos estudios y profesionales cuestionan su impacto clínico cuando se utiliza de forma aislada.

En este contexto, surge la necesidad de analizar la utilidad real del ultrasonido terapéutico en la rehabilitación de la tendinitis rotuliana, particularmente desde la experiencia clínica de los fisioterapeutas. Este estudio busca aportar evidencia que permita orientar la toma de decisiones en la práctica profesional y fortalecer los protocolos de tratamiento basados en evidencia.

Accesibilidad y diseño universal

En el ámbito de la rehabilitación física, la accesibilidad y el diseño universal representan principios fundamentales para garantizar que todos los pacientes, independientemente de sus capacidades físicas o condiciones de salud, puedan recibir atención adecuada y de calidad. La accesibilidad se refiere a la posibilidad de que los servicios de salud, equipos terapéuticos y espacios clínicos sean utilizables por todas las personas sin barreras físicas, sensoriales o cognitivas. En este sentido, el uso del ultrasonido terapéutico destaca por ser una herramienta accesible, no invasiva y de fácil aplicación, lo que facilita su implementación en diversos contextos clínicos.

Por su parte, el diseño universal implica la creación de entornos y servicios que puedan ser utilizados por el mayor número de personas posible sin necesidad de adaptaciones posteriores. En fisioterapia, esto se traduce en la adecuación de equipos, mobiliario y técnicas de tratamiento que consideren la diversidad de los pacientes, incluyendo aquellos con limitaciones funcionales. La integración de estos principios en la práctica clínica no solo mejora la calidad de la atención, sino que también promueve la inclusión y equidad en los servicios de salud, favoreciendo una rehabilitación más efectiva y centrada en el paciente.

2. ANTECEDENTES

El desarrollo del ultrasonido ha seguido una evolución notable, característica de muchos avances científicos del siglo XX. Sus fundamentos se remontan al descubrimiento del efecto magnetoestrictivo por Joule en 1847, seguido por el hallazgo del efecto piezoeléctrico por los hermanos Curie en 1880, posteriormente complementado por Lippmann al identificar su efecto recíproco. Sin embargo, durante varias décadas, estos descubrimientos no pudieron aplicarse plenamente debido a limitaciones tecnológicas de la época (Szabo, 2022).

Un avance significativo ocurrió en 1917, cuando Paul Langevin desarrolló el primer dispositivo piezoeléctrico funcional con fines militares, particularmente en la detección submarina. Este dispositivo también permitió observar efectos biológicos del ultrasonido, como la destrucción de microorganismos bajo su acción (Duck, 2021).

Posteriormente, en 1927, Wood y Loomis ampliaron estas investigaciones utilizando generadores piezoeléctricos de alta frecuencia, lo que permitió estudiar los efectos del ultrasonido sobre tejidos biológicos y líquidos orgánicos, marcando el inicio de investigaciones sistemáticas en este campo (Szabo, 2022).

En la década de 1930, diversos investigadores analizaron los efectos térmicos y mecánicos del ultrasonido en los tejidos. Se demostró su capacidad para generar calor, modificar estructuras como geles y afectar la actividad neurológica. Asimismo, se observó un aumento en la permeabilidad de la piel, facilitando la absorción de sustancias farmacológicas, fenómeno que hoy se conoce como sonoforesis (Duck, 2021).

Más adelante, en 1949, se llevó a cabo el primer congreso internacional de ultrasonido, lo que impulsó el interés científico y clínico en esta tecnología. No obstante, este entusiasmo inicial también dio lugar a interpretaciones exageradas sobre sus aplicaciones terapéuticas. Con el tiempo, la investigación rigurosa permitió delimitar sus verdaderas indicaciones, beneficios y posibles efectos adversos, consolidando su uso en áreas como la medicina diagnóstica y terapéutica (Bushberg et al., 2022).

En la actualidad, el ultrasonido es una herramienta fundamental en múltiples disciplinas médicas, destacando por su seguridad, accesibilidad y capacidad diagnóstica en tiempo real, lo que ha favorecido su constante evolución tecnológica y clínica (Bushberg et al., 2022).

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Tendinopatías

La rodilla, considerada la articulación más grande del cuerpo, es una articulación sinovial tipo bisagra que proporciona estabilidad y permite movimientos como la flexión, extensión y rotación. La interacción entre huesos, músculos, tendones y ligamentos permite funciones como la marcha, el salto y la estabilización del cuerpo (Neumann, 2021). El diagnóstico tardío de alteraciones en este sistema puede favorecer complicaciones, especialmente en deportistas sometidos a altas cargas mecánicas. La tendinopatía rotuliana afecta principalmente a individuos con sobrecarga del mecanismo extensor de la rodilla (Brukner & Khan, 2022).

La tendinitis rotuliana, también conocida como “rodilla del saltador”, es una lesión por sobreuso que afecta el tendón rotuliano, el cual conecta la rótula con la tibia. Se produce por movimientos repetitivos que generan microlesiones en el tejido, siendo común en deportes como baloncesto, voleibol y atletismo (Brukner & Khan, 2022). Asimismo, factores biomecánicos como alteraciones en la alineación o en la pisada pueden predisponer su aparición (Magee, 2021).

La tendinitis rotuliana es una inflamación o lesión del tendón rotuliano, el tejido que une la rótula a la tibia. También se le denomina rodilla de saltador. Es una lesión que se produce por sobrecarga, movimientos repetitivos que causan daño o irritación en los tejidos. Esta lesión afecta fundamentalmente a deportistas ya que se produce por sobrecarga. Se la conoce por la rodilla del saltador porque se produce por la repetición muy continuada del salto. Ello hace que sea muy común en jugadores de baloncesto, jugadores de voleibol, pero también en otros deportes como el tenis o incluso en corredores. Sin embargo, también hay otro tipo de pacientes con menor actividad deportiva que pueden presentar la tendinitis rotuliana, son personas que padecen una serie de factores predisponentes a esta lesión, por ello es importante realizar una buena exploración física para descartar deformidades de los ejes de la pierna ya sea en el plano frontal o defectos rotacionales del fémur y la tibia y sobre todo de la pisada, porque un mal apoyo del pie puede favorecer este tipo de lesión.

Fisiopatología

Durante la extensión de la rodilla, el músculo cuádriceps transmite fuerza a través del tendón rotuliano hacia la tibia, permitiendo el movimiento. En la tendinopatía, este tendón sufre daño progresivo, inicialmente inflamatorio y posteriormente degenerativo, evolucionando hacia tendinosis crónica (Neumann, 2021). Esta

condición genera dolor, debilidad y limitación funcional, dificultando actividades como caminar, correr o saltar (Brukner & Khan, 2022).

Cuando se extiende la rodilla, la cuádriceps tira del tendón del cuádriceps, que a su vez tira de la rótula. Luego, la rótula tira del tendón rotuliano y la tibia, y permite que la rodilla se enderece. Al flexionar la rodilla, en cambio, los músculos de la corva tiran de la tibia, y esto hace que la rodilla se flexione. En la rodilla de saltador, el tendón rotuliano está dañado. Dado que este tendón es fundamental para enderezar la rodilla, el daño en él hace que la rótula pierda el soporte o el sostén. Inicialmente se percibe como un dolor que se acompaña de inflamación en el tendón, por debajo de la rótula, pero con el daño repetitivo se establece una degeneración del tejido celular. El cuerpo no puede reparar el tejido dañado y la tendinitis rotuliana se transforma en tendinosis: una enfermedad crónica dolorosa que puede tardar meses o incluso años en curar, especialmente si la persona no tiene el compromiso de estar curado antes de competir de nuevo o realizar otros esfuerzos. Esto causa dolor y debilidad en la rodilla, y dificulta el enderezamiento de la pierna.

Síntomas

Los principales síntomas incluyen dolor localizado debajo de la rótula, rigidez articular, debilidad muscular, inflamación y limitación funcional. La progresión clínica puede clasificarse en estadios, desde dolor posterior a la actividad hasta ruptura completa del tendón en casos severos (Magee, 2021).

- Dolor directamente sobre el tendón rotuliano (o, más específicamente, debajo de la rótula).
- Rigidez en la rodilla, en particular al saltar, arrodillarse, agacharse, sentarse o subir las escaleras.
- Dolor al flexionar la rodilla, dolor en el cuádriceps.
- Debilidad en la pierna o la pantorrilla, problemas de equilibrio
- Aumento de la temperatura, sensibilidad excesiva o hinchazón alrededor de la parte inferior de la rodilla.

Tabla 1. Estadios de la tendinitis rotuliana

Estadio	Descripción
Estadio 1	Dolor únicamente después de la actividad, sin menoscabo funcional
Estadio 2	Dolor durante y después de la actividad, aunque el paciente puede realizar su deporte de manera satisfactoria.
Estadio 3	Dolor prolongado durante y después de la actividad, con dificultad progresiva en el desempeño físico
Estadio 4	Rotura completa del tendón que requiere intervención quirúrgica.

Factores de riesgo intrínsecos

Los factores intrínsecos incluyen disminución de la flexibilidad muscular, alteraciones anatómicas y sobrepeso. Por otro lado, factores biomecánicos como una técnica inadecuada de salto o aterrizaje aumentan el estrés sobre el tendón (Brukner & Khan, 2022). Entre los factores extrínsecos destacan superficies duras y sobreentrenamiento (Magee, 2021).

Factores biomecánicos

Una biomecánica alterada de los miembros inferiores, así como una mala técnica de salto y aterrizaje pueden ser factores de riesgo. Está documentado que, durante la primera fase del aterrizaje, un aterrizaje rígido con

una disminución en la flexión del tobillo y la rodilla (aterrizaje rígido) puede aumentar el riesgo de tendinopatía patelar. A este tipo de pacientes se les debe enseñar a suavizar el aterrizaje. Se deberá estudiar la densidad de las fibras nerviosas y musculares para ver si éstas influyen o no en el desarrollo de esta patología.

Factores extrínsecos

Las canchas duras y un entrenamiento excesivo son factores de riesgo para RS. Como ejemplo, los atletas de voleibol de playa tienen una prevalencia de 9% para RS, mientras que en los que practican en cancha dura es de 45%.

Importancia del proyecto

Se realizó el presente trabajo de investigación, a cerca de los beneficios que pudiera aportar el uso de ultrasonido terapéutico para la rehabilitación de las tendinitis rotulianas, con el fin de aclarar si debe utilizarse como parte de los tratamientos fisioterapéuticos en estas lesiones.

Dado que existen versiones de apoyo y versiones de desaprobación, por parte de docentes en esta materia, se piensa necesario el indagar si en un futuro como profesionistas en fisioterapia, si deseamos integrarlo o no, a nuestros protocolos de tratamientos.

Diagnóstico

El diagnóstico es principalmente clínico, basado en la exploración física y la historia del paciente. Se identifica dolor a la palpación en la región infrapatelar y limitación funcional. Estudios de imagen como el ultrasonido y la resonancia magnética permiten evaluar cambios estructurales en el tendón (Magee, 2021). Sin embargo, estos hallazgos no siempre se correlacionan con la sintomatología del paciente (Neumann, 2021).

Exploración; El paciente se quejará de dolor en la región anterior de la rodilla, principalmente en la zona infra patelar, aunque el dolor puede ser suprapatelar sobre el tendón del cuádriceps e incluso en la región distal del tendón en su inserción con la tuberosidad anterior de la tibia. Normalmente, el paciente no refiere un traumatismo o mecanismo forzado en específico. Usualmente encontramos dolor a la palpación sobre el polo inferior de la rótula, con el resto de la rodilla normal a la exploración.

Un examen de la fuerza funcional en la que le pedimos al paciente que realice sentadillas o desplantes puede demostrar cierta debilidad o fatiga muscular. Con la rodilla en extensión, en la lesión por tracción del aparato extensor (rodilla del saltador) hay presencia de dolor a la palpación en los polos superior e inferior de la rótula. Se debe explorar la rodilla en su totalidad en busca de otros signos que puedan cursar conjuntamente con una tendinitis. Desplazando la rótula en forma vertical y lateral, y presionándola simultáneamente, aparecen dolor, crepitación o roce en la gonartrosis y la condromalacia rotuliana.

Las imágenes radiográficas no son necesarias para hacer el diagnóstico de rodilla de saltador. Estas imágenes pueden ser útiles para excluir otras posibles enfermedades.

Figura 1. Ultrasonido y RNM

Tanto el ultrasonido como la resonancia magnética son apropiados para detectar cambios estructurales en el tendón. El ultrasonido tiene ciertas ventajas como una mejor resolución para delinear cambios focales en la arquitectura del tendón; la capacidad de usar el Doppler para detectar cambios sutiles en la vascularidad del tendón es más cómodo para el paciente y más económico.

Los cambios encontrados en ambos estudios no siempre corresponden con el grado de sintomatología del paciente, por lo que la exploración física y la historia clínica siguen teniendo preferencia. La histopatología aparente tener propiedades degenerativas, regenerativas e inflamatorias. Se pueden observar a través de microscopía electrónica fibras de colágeno discontinuas y desorganizadas. Hay un aumento en la concentración de fibras nerviosas, neurotransmisores, receptores nerviosos en el tendón y el peritendón, y esto puede jugar un papel en el desarrollo de la tendinopatía, el dolor y en la recuperación del tendón.

Tratamientos:

El tratamiento fisioterapéutico tiene como objetivos disminuir el dolor, mejorar la función y corregir alteraciones biomecánicas. El ultrasonido terapéutico es una herramienta utilizada por sus efectos térmicos y mecánicos, que favorecen la circulación, la extensibilidad tisular y la actividad celular (Watson, 2020).

Los efectos térmicos incluyen aumento del flujo sanguíneo y reducción del espasmo muscular, mientras que los efectos mecánicos favorecen la permeabilidad celular y la regeneración del tejido (Watson, 2020). Su aplicación debe realizarse de forma dinámica, con movimientos lentos y uniformes, evitando técnicas estacionarias para prevenir daño tisular.

Figura 2. Proceso de tratamiento

La fisioterapia forma parte del programa del tratamiento del síndrome patelofemoral, uno de las principales causas de dolor en la parte delantera de la rodilla, alrededor de la rótula. Este padecimiento es común en

mujeres jóvenes y puede estar asociado a una mala alineación de la rótula o una sobrecarga física por la práctica de deportes de alto impacto. Estos son algunos de los beneficios del tratamiento con ultrasonido terapéutico en el dolor de rodilla.

Los principales objetivos del tratamiento son:

- Disminuir el dolor.
- Corregir las deficiencias biomecánicas
- Restaurar el movimiento y la función
- Aumentar la fuerza y resistencia
- El ultrasonido terapéutico es una de las posibles intervenciones de rehabilitación, nos ayuda a disminuir el dolor y la inflamación de la rodilla. Sus efectos son térmicos y mecánicos dependiendo del método de aplicación.

Efectos térmicos:

- Reducción del espasmo muscular.
- Incremento de la extensibilidad de los tejidos
- Aumento de la respuesta proinflamatoria (limitan en el efecto potencialmente dañino de la reacción inflamatoria)
- Aumento en el flujo sanguíneo periférico

Efectos mecánicos:

- Aumento de la permeabilidad de la membrana
- Estimula la actividad celular
- Incremento de la flexibilidad de los tejidos ricos en colágeno.

Esta técnica se debe usar deslizando el transductor sobre la piel en la zona que se va a tratar, que previamente debe haber sido recubierta con gel (método dinámico). La intensidad se aumenta cuando el cabezal está en contacto con el gel, ya que, de no hacerse, se puede dañar el material piezoeléctrico.

Si la zona en la que se aplica es grande, se puede tratar en áreas más pequeñas que la componen. El movimiento puede ser circular y en todos los casos, deber ser lento y homogéneo por toda la zona. Según la localización, en algunos casos se debe inclinar el cabezal sobre la propia piel para aprovechar las ventanas acústicas que faciliten la llegada del ultrasonido a zonas protegidas. De la misma manera, sobre las zonas difíciles puede efectuarse el tratamiento subacuático, que no requiere la adaptación tan perfecta entre la piel y el cabezal.

En general, no se recomienda la aplicación de manera estacionaria, es decir, con el cabezal fijo en un punto de la piel, especialmente con el modo continuo, ya que puede lesionarse el endotelio vascular de los pequeños vasos sanguíneos y favorecer la agregación plaquetaria y la formación de trombos. Con ultrasonido pulsátil a bajas intensidades, puede realizarse la aplicación de forma semiestacionaria, movilizándolo muy lento el cabezal sobre la piel.

Es importante combinar el ultrasonido con otras modalidades físicas como el masaje de hielo o la electroterapia, además de un programa de ejercicios específicos para mejorar la alineación del miembro inferior.

4. METODOLOGÍA

Objetivo general

- Conocer si el uso del ultrasonido terapéutico es beneficioso para la rehabilitación de pacientes con tendinitis rotuliana.
- Aplicar o no, ultrasonido terapéutico en futuros tratamientos de rehabilitación física, específicamente en la lesión de tendinitis rotuliana, e iniciar su uso en otras lesiones similares.
- Poder dar una recomendación positiva o negativa, del uso del ultrasonido terapéutico en este tipo de lesiones, según los resultados de la investigación.

Enfoque de la investigación

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, ya que busca analizar y comprender la percepción, experiencia y criterio profesional del personal de fisioterapia respecto al uso del ultrasonido terapéutico en el tratamiento de la tendinitis rotuliana. Este enfoque permite obtener información detallada y contextualizada sobre la práctica clínica real.

Tipo y diseño de estudio

El estudio es de tipo descriptivo y transversal, debido a que se pretende describir la utilidad del ultrasonido terapéutico en un momento específico, sin manipular variables. Asimismo, presenta un diseño no experimental, ya que no se interviene directamente sobre los sujetos ni se modifican las condiciones del entorno.

Población y muestra

La población de estudio está conformada por profesionales del área de fisioterapia que laboran en clínicas de rehabilitación en Hermosillo, Sonora.

La muestra será no probabilística por conveniencia, seleccionando a fisioterapeutas que cuenten con experiencia en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, específicamente tendinitis rotuliana.

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

- Fisioterapeutas titulados o en ejercicio clínico.
- Experiencia en el uso de ultrasonido terapéutico.
- Que laboren en clínicas de rehabilitación.

Criterios de exclusión:

- Personal sin experiencia en el uso de ultrasonido.
- Profesionales que no acepten participar en la investigación.
- Técnicas e instrumentos de recolección de datos
- Se empleará la técnica de entrevista semiestructurada, la cual permite obtener información detallada mediante preguntas abiertas que facilitan la profundización en las respuestas.

El instrumento será una guía de entrevista, previamente elaborada, que incluye preguntas relacionadas con:

- Uso del ultrasonido terapéutico
- Tipos de lesiones tratadas
- Eficacia percibida
- Dosis y tiempos de aplicación
- Resultados clínicos
- Recomendaciones profesionales

Procedimiento

- Se seleccionarán clínicas de fisioterapia en Hermosillo, Sonora.
- Se solicitará autorización para la aplicación de entrevistas.
- Se explicará a los participantes el objetivo del estudio y se solicitará su consentimiento informado.
- Se aplicarán las entrevistas de manera presencial o virtual.
- Se registrarán las respuestas mediante notas o grabación (previa autorización).
- Se organizará la información recolectada para su posterior análisis.

Análisis de datos

Los datos obtenidos serán analizados mediante análisis de contenido, identificando categorías y patrones en las respuestas de los participantes. Esto permitirá interpretar la percepción general sobre la utilidad del ultrasonido terapéutico en la tendinitis rotuliana.

Consideraciones éticas

La investigación se apega a los principios éticos fundamentales:

- Consentimiento informado de los participantes.
- Confidencialidad de la información proporcionada.
- Uso de los datos únicamente con fines académicos.
- Respeto a la participación voluntaria, permitiendo retirarse en cualquier momento.

5. RESULTADOS

A partir de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a profesionales de fisioterapia en clínicas de rehabilitación en Hermosillo, Sonora, se obtuvieron resultados que permiten analizar la utilidad del ultrasonido terapéutico en el tratamiento de la tendinitis rotuliana.

Uso del ultrasonido terapéutico

La mayoría de los fisioterapeutas entrevistados coincidieron en que el ultrasonido terapéutico sí forma parte de sus protocolos de tratamiento, especialmente en lesiones musculoesqueléticas. Se identificó que su uso es frecuente en tendinopatías, contracturas musculares y procesos inflamatorios.

Aplicación en tendinitis rotuliana

Respecto al uso específico en tendinitis rotuliana, un alto porcentaje de los participantes indicó que sí utilizan el ultrasonido como tratamiento complementario, aunque no como única intervención. Se destacó que suele combinarse con ejercicios terapéuticos, estiramientos y otras modalidades como electroterapia.

Eficacia percibida

En cuanto a la eficacia, los profesionales señalaron que el ultrasonido terapéutico presenta resultados favorables principalmente en la disminución del dolor y la inflamación. Sin embargo, algunos coincidieron en que su efectividad depende de factores como:

El grado de la lesión

- La constancia del tratamiento
- La combinación con otras técnicas de rehabilitación
- De manera general, los entrevistados estimaron una eficacia moderada, considerándolo útil como coadyuvante, pero no como tratamiento principal.
- Dosis y parámetros de aplicación

Los resultados mostraron que no existe un consenso absoluto en los parámetros utilizados; sin embargo, la mayoría coincide en:

- Aplicación de 5 a 10 minutos por sesión
- Uso de modo pulsátil en fases agudas
- Uso de modo continuo en fases crónicas
- Intensidades bajas a moderadas
- Esto refleja que la aplicación se adapta según la fase de la lesión y la respuesta del paciente.
- Efectos observados

Entre los principales efectos reportados por los fisioterapeutas destacan:

- Disminución del dolor
- Reducción de la inflamación
- Mejora en la movilidad
- Aumento de la circulación sanguínea

No obstante, algunos participantes señalaron que los efectos pueden ser limitados si no se acompaña de ejercicio terapéutico.

Tiempo de recuperación

En relación con el número de sesiones, los resultados indicaron que la recuperación de la tendinitis rotuliana varía entre 8 y 15 sesiones en promedio, dependiendo de la severidad del caso y la adherencia del paciente al tratamiento.

Recomendaciones profesionales

Finalmente, la mayoría de los fisioterapeutas recomendaron el uso del ultrasonido terapéutico, pero enfatizaron que debe emplearse:

- Como parte de un tratamiento integral
- Bajo criterios clínicos específicos
- Evitando su uso indiscriminado

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden con la literatura actual en cuanto a que el ultrasonido terapéutico es una herramienta ampliamente utilizada en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, incluyendo la tendinitis rotuliana. Los fisioterapeutas participantes señalaron que su principal beneficio radica en la disminución del dolor y la inflamación, así como en la mejora de la movilidad articular.

Sin embargo, también se identificó que su eficacia es variable y depende de múltiples factores, como la dosificación, la fase de la lesión y la combinación con otras intervenciones terapéuticas. Estos hallazgos respaldan la postura de diversos autores que consideran al ultrasonido como un tratamiento complementario más que como una intervención principal.

Asimismo, la falta de consenso en los parámetros de aplicación refleja la necesidad de estandarizar protocolos clínicos basados en evidencia científica. La variabilidad en la práctica clínica puede influir en los resultados obtenidos y generar discrepancias en la percepción de su efectividad. Por otro lado, se destaca la importancia de integrar el ultrasonido dentro de programas de rehabilitación que incluyan ejercicio terapéutico, corrección biomecánica y educación del paciente, lo cual permite abordar la lesión de manera integral y mejorar los resultados a largo plazo.

Conclusiones

El ultrasonido terapéutico constituye una herramienta útil en el tratamiento de la tendinitis rotuliana, principalmente por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. No obstante, su uso debe considerarse como parte de un enfoque integral de rehabilitación y no como una intervención aislada.

Los resultados de este estudio evidencian que la percepción de los fisioterapeutas sobre su eficacia es moderadamente positiva, destacando su valor como tratamiento coadyuvante.

Asimismo, se identificó la necesidad de establecer criterios claros para su aplicación, con el fin de optimizar sus beneficios clínicos. Finalmente, se concluye que la incorporación del ultrasonido terapéutico en los protocolos de tratamiento debe basarse en la evaluación individual del paciente, la evidencia científica disponible y la combinación con otras estrategias terapéuticas que favorezcan una recuperación funcional completa.

REFERENCIAS

- [1] Brukner, P., & Khan, K. (2022). Brukner & Khan's clinical sports medicine (5th ed.). McGraw-Hill.
- [2] Magee, D. J. (2021). Orthopedic physical assessment (7th ed.). Elsevier.
- [3] Neumann, D. A. (2021). Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations for rehabilitation (3rd ed.). Elsevier.
- [4] Watson, T. (2020). Electrotherapy: Evidence-based practice (13th ed.). Elsevier.
- [5] Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Leidholdt, E. M., & Boone, J. M. (2022). The essential physics of medical imaging (4th ed.). Wolters Kluwer.
- [6] Duck, F. A. (2021). Physical properties of tissues: A comprehensive reference book. Academic Press.
- [7] Szabo, T. L. (2022). Diagnostic ultrasound imaging: Inside out (3rd ed.). Academic Press.

Correo de autor de correspondencia: claudializ.montoyar@gmail.com